

DINIY TA'LIMOTDA PORAXO'RLIK VA TA'MAGIRLIK MASALALARI

Ubaydullayeva Mohlaroyim

Andijon davlat pedagogika Instituti "Ijtimoiy -gumanitar fanlar va san'at" fakulteti
"Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi" yo'nalishi
4-bosqich 401-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada diniy ta'limotlarda poraxo'rlik va ta'magirlik masalalari o'rganiladi. Diniy ta'limotlar, odatda, axloqiy qadriyatlar va insoniy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan bo'lib, poraxo'rlik va ta'magirlik kabi salbiy hodisalar bu qadriyatlarni buzadi. Maqolada poraxo'rlik va ta'magirlikning diniy nuqtai nazardan tahlili, ularning ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlarini, shuningdek, bu muammolarni hal etish yo'llari ko'rib chiqiladi. Diniy ta'limotlar, shuningdek, adolat, halollik va insoniylikni ta'kidlab, poraxo'rlik va ta'magirlikka qarshi kurashda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: Diniy ta'limot, poraxo'rlik, ta'magirlik, axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy adolat, halollik.

Kirish

Diniy ta'limotlarda korrupsiyaning o'rni haqida fikr yuritish juda muhim mavzu deb hisoblayman. Diniy ta'limotlarda korrupsiya jamiyatning asosiy ijtimoiy va axloqiy qadriyatlariga tahdid soluvchi xavf sifatida qaraladi. Dinlar, odatda, o'z izdoshlari bilan adolat, halollik va to'g'rilikni saqlashni targ'ib qiladi. Korrupsiya esa bu qadriyatlarning jiddiy buzilishi deb hisoblayman. O'z manfaatlarini uchun boshqalarni aldaydigan, resurslarni adolatsiz taqsimlaydigan va jamiyatni o'z foydasiga ishlatadigan har qanday xatti-harakat diniy nuqtai nazardan qoralangandir. Diniy ta'limotlarda, odatda, korrupsiya nafaqat insonning ijtimoiy va iqtisodiy hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi balki ruhiy holatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi, diniy ta'limotlar esa jamiyatimiz uchun juda muhim ko'rsatma bo'lib xizmat qiladi, ya'ni insoniyatni o'z-o'zini o'zgartirish va poklanishga chorlaydi. Diniy tamoyillar, odatda, insonni nafaqat dunyoviy masalalarda, balki ruhiy jihatdan ham to'g'ri yo'lda yurishga chaqiradi. Shu sababli, korrupsiya - nafaqat odamlarning bir-biriga nisbatan qilgan zulmidir, balki ularning o'z ichki dunyosida ham yomonlik keltiradi. Bundan tashqari, ba'zi diniy tashkilotlar o'z ichki tizimlarida korrupsiyaga qarshi kurashayotgan bo'lsa-da, ayrim hollarda ular o'z qadriyatlarini va ta'limotlarini amalga oshirishda to'siqlarga duch kelishadi. Bunday holatlarda, diniy institutlar o'z maqsadlariga

erishishda, odatda, xolislik va adolatni saqlashga ko'proq e'tibor qaratishlari zarur. Barcha dinlarda poraxorlik va tamagirlik qattiq qoralanadi va ogir gunoh sifatida qabul qilingan.

➤ **Gunoh va adolat:** Korrupsiya ijtimoiy adolatni buzadi, bu esa diniy ta'limotlarda muhim ahamiyatga ega. Dinlar, adolatni ta'minlash va insonlarga bir-birlariga nisbatan halol bo'lishni ta'kidlaydi.

➤ **Javobgarlik:** Diniy ta'limotlar shaxsiy va jamoaviy javobgarlikni muhim deb biladi. Korrupsiya holatlari, odatda, shaxsiy manfaatlarni ustun qo'yish bilan bog'liq, bu esa dinlarning asosiy tamoyillariga zid keladi.

➤ **Ruhiiy va axloqiy salomatlik:** Poraxo'rlik va tamagirlik insonning ruhiy va axloqiy salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Diniy ta'limotlar, odamlarning ichki tinchligini saqlash va ruhiy taraqqiyotga erishish uchun halollik va adolatni ta'kidlaydi.¹

Poraxo'rlik va tamagirlikning ijtimoiy va axloqiy oqibatlari

1. Ijtimoiy oqibatlar

Ijtimoiy adolatsizlik: Poraxo'rlik va tamagirlik jamiyatda resurslar va imkoniyatlarning notekis taqsimlanishiga olib keladi. Bu, ijtimoiy qatlamlar o'rtasida farqlarni kengaytiradi va kambag'al qatlamlarning imkoniyatlarini cheklaydi. **Ishonchsizlik:** Korrupsiya, fuqarolar o'rtasida ishonchni yo'qotishiga olib keladi. Boshqaruvga nisbatan ishonchsizlik kuchayadi va bu ijtimoiy tartibsizlikka sabab bo'lishi mumkin. **Ijtimoiy ziddiyatlar:** Korrupsiya tufayli ijtimoiy muammolar, ziddiyatlar va to'qnashuvlar ko'payadi. Bu, jamiyatda notinchlikka va ijtimoiy tartibsizliklarga olib kelishi mumkin.

2. Axloqiy oqibatlar

Axloqiy tanazzul: Poraxo'rlik va tamagirlik axloqiy qadriyatlarni zaiflashtiradi. Bunday harakatlar, o'z manfaatlarini boshqalarning zarari bilan birlashtirishga olib keladi. **Gunoh tuyg'usi:** Dinlar tomonidan poraxo'rlik va tamagirlik gunoh sifatida qaralishi, bu harakatlarni amalga oshirgan shaxslar uchun ruhiy azobni keltirib chiqaradi. Bu, ularning ichki tinchligini buzishi va ruhiy salomatlikka zarar yetkazishi mumkin. **Jamiyatdagi axloqiy normalar:** Korrupsiya, axloqiy normalarni so'ndirishga olib keladi. Yosh avlod, poraxo'rlik va tamagirlikni normal holat sifatida qabul qilishi mumkin.²

O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi, muftiy Nuriddin Xoliqnazarov taraqqiyot kushandasi va jamiyatni ichidan yemiradigan ofat – korrupsiya illatidan

¹ Kun.uz

² Sayyora Jabborova darslik qo'llanmasi

saqlanish haqida yurtdoshlarimizga murojaat qildi. «Poraxoʻrlik diniy manbalarimizda «rishva» deb nomlanib, birovning foydasiga hukm qilish yoki istagini amalga oshirish uchun ish egasiga biror narsa berishga aytiladi. Rishva soʻzi «rasha»dan olingan boʻlib, joʻja yegulik ilinjida oʻz onasiga boʻynini choʻzishga aytiladi. Xuddi shuningdek, poraxoʻr ham oʻzi haqli boʻlmasa-da odamlardan biror narsa olish ilinjida qoʻli va boʻynini choʻzadi. Poraxoʻrlik Qurʻoni karim, hadisi sharif va ulamolarning ijmosiga koʻra harom ish va katta gunoh hisoblanadi. Alloh taolo Qurʻoni Karimda bunday deydi: «Bir-birlaringizning mollaringizni nohaq yemanglar. Bilaturib odamlarning mollaridan bir qismini yeyish maqsadida gunoh yoʻl bilan uni hokimlarga uzatmanglar» (Baqara surasi, 188-oyat).«Mollarni nohaq yeyish»ga pora berish va olish, oʻgʻrilik qilish, omonatga xiyonat qilish, firibgarlik, foiz olish, qarzga narsa olib, undan tonish, zoʻrlik bilan tortib olish, qimorda yutib olish, oʻlchov va tarozidan urish, odam savdosi, sehr va folbinlik bilan pul topish, nojoiz tijorat bilan molni qoʻlga kiritish kiradi. Yuqoridagi usullar orqali mol topish shariatda harom qilingan.Savbon roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: «Rasululloh sollallohu alayhi vasallam pora beruvchi, pora oluvchi va ularning oʻrtasidagi vositachini laʼnatladilar» (Imom Ahmad rivoyat qilgan). Bugun jamiyatda shu uchallasidan biri boʻlib qolish koʻpaydi. Agar hammamiz ham Allohdan qoʻrqib, hadisga amal qilib, pora berish va vositachilikdan ham toʻxtasak, jamiyatda inshalloh, bu muammo yoʻqoladi. Rasululloh alayhissalom laʼnatlagan bu ish qanchalik ogʻirligini tasavvur qilishimiz kerak».Muftiy, shuningdek, pora olayotganlar uni hadya deb, oʻzini oqlashga harakat qilsa ham u gunohligicha qolaveradi.«Shuni yaxshi bilishimiz kerakki, pora nima deb atalmasin, baribir poraligicha qolaveradi. Baʼzan pora olayotganlar uni «hadya», «sovgʻa» deb, oʻzini oqlashga, «yoʻl» topib olishga odatlangan boʻladi. Beruvchilar ham doimo «koʻngildan chiqdi», «atab qoʻyganmiz», «ehson» kabi «chiroyli» soʻzlar bilan oʻzining qabih amallarini «boʻyab», uni roʻyobga chiqarishga harakat qiladi. Eʼtibor qaratadigan boʻlsak, Islomda «hadya» soʻzi ham aniq taʼrifga ega boʻlib, u biror insonga foydalanish maqsadida savobdan boshqa hech qanday manfaatni koʻzlamay berishdir.Hadyaning zamirida odatda, odamlarning mehr-u muhabbatini qozonish, ularga boʻlgan hurmatni ifodalash kabi ezgu maqsadlar yotadi. Shu bilan birga, hadya oluvchidan biror narsani nohaq undirishni niyat qilmaydi. Bir soʻz bilan aytganda unda gʻaraz va tama boʻlmaydi!» – deydi Nuriddin Xoliqnazarov. Xristianlikda poraxoʻrlik nafaqat ijtimoiy muammo, balki diniy jihatdan ham najotga olib kelmaydigan bir holat sifatida koʻriladi. Poraxoʻrlik nafaqat dunyoqarashni buzadi, balki insonning ruhiy holatini ham izdan chiqaradi. Xristian taʼlimotida poraxoʻrlikka qarshi kurashish,

butun jamiyatni adolatli va halol hayotga yo'naltirishning ajralmas qismidir. Bu, o'zini pok tutish, boshqalarga yaxshilik qilish va ular uchun adolatni ta'minlashni talab qiladi. Shunday qilib, poraxo'rlikni faqat ijtimoiy jinoyat sifatida emas, balki ruhiy salomatlikni buzuvchi omil sifatida ham ko'rish lozim. Korrupsiya o'zining ijtimoiy salbiy ta'siri tufayli barcha dinlarda qoralangan bo'lib, shu bilan birga xristianlikda "XUDOga xiyonat" sifatida ko'riladi. Iso Masih poraxo'rlikni o'zining eng asosiy axloqiy tamoyillariga qarshi deb hisoblagan. Injilda Iso Masih ko'pincha boylikka bo'lgan oshiq bo'lishni qoralagan. Masalan, Matto 6:24da: "Hech kim ikki xo'jayin xizmatkori bo'lolmaydi. U yoki birini yengadi, yoki boshqasini sevadigan bo'ladi," — degan so'zlar orqali Iso, boylik va poraxo'rlikning kishi ruhiy holatiga qanday ta'sir ko'rsatishini tushuntirgan. Iso, shuningdek, Mark 10:25da, "Kamalakning ko'zi teshikdan o'tganidan keyin boy kishining Xudoning Shohlig'iga kirishi qiyin," deb boylikka oshiq bo'lishning qanchalik zararli ekanini ta'kidlagan. Buddizmda korrupsiya ijtimoiy adolatsizlik va ruhiy salomatlikka zarar yetkazishi sababli, bunday harakatlar salbiy hisoblanadi. Buddizm, ahloqiy qadriyatlarni mustahkamlashga va ijtimoiy muammolarni bartaraf etishga qaratilgan yondashuvni qo'llaydi. Diniy ta'limotlar orqali odamlarni o'z ruhiy rivojlanishiga va ijtimoiy mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga chaqiradi. Buddizmda poraxo'rlik nafaqat ijtimoiy muammo sifatida ko'riladi, balki u insonning ichki dunyosiga ham tahdid soladi. Poraxo'rlik orqali amalga oshirilgan har bir noxush harakat, nafaqat boshqalarga, balki o'zining ichki tinchligini yo'qotgan shaxsga ham zarar yetkazadi. Buddizmda halollik va adolat nafaqat tashqi dunyoda, balki ichki dunyoda ham tinchlikni saqlashning asosiy omili hisoblanadi. Poraxo'rlikni yengish, shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy adolatni ta'minlash uchun, odam o'zining ichki olamida poklikni, halollikni va boshqalarga mehr-shafqatni rivojlantirishi zarur. Shunday qilib, poraxo'rlikdan saqlanish faqat ijtimoiy mas'uliyat emas, balki ruhiy yuksalishning ajralmas qismidir. Har bir inson, o'zgarishlarni o'zidan boshlash orqali, nafaqat o'zining, balki jamiyatning tinchligini va barqarorligini ta'minlashga hissa qo'shishi mumkin.³

Xulosa

Diniy ta'limotlarda korrupsiya ham ijtimoiy, ham axloqiy nuqtai nazardan qoralangan. Har bir din, o'zining muqaddas matnlarida, odamlarga to'g'ri yashash, adolatli va halol bo'lishni, boshqalar bilan yaxshi munosabatda bo'lishni va jamiyatda barqarorlikni ta'minlashni targ'ib qiladi. Korrupsiya, shu tamoyillarga to'liq ziddir, chunki u insonning o'z manfaatlari uchun boshqalarning haqqini poymol qilishni

³ .Diniy ta'limotlarda korrupsiyaning o'rni

anglatadi va ijtimoiy tizimni buzadi. Islomda korrupsiya "zulm" (haqsizlik) sifatida ko'rilib, adolatni ta'minlash, halollik va xolislikni saqlashga chaqiradi. Qur'onda va hadislar orqali korrupsiyaga qarshi qat'iy kurashish zarurati ta'kidlanadi. Xristianlikda esa poraxo'rlik, boylikka oshiq bo'lish va adolatsizlik qoralangan. Iso Masihning ta'limotlari, boshqalarga yaxshilik qilish, boylikdan ko'ra ruhiy qadriyatlarni ustun qo'yish zarurligini o'rgatadi. Buddizmda esa poraxo'rlikning salbiy oqibatlari karmaga ta'sir qiladi, bu esa ruhiy yuksalishga to'sqinlik qiladi. Shunday qilib, barcha asosiy diniy ta'limotlar korrupsiyani ijtimoiy va ruhiy taraqqiyotga xalaqit beruvchi holat sifatida ko'radilar. Diniy qadriyatlar korrupsiya va yomon xulqlarga qarshi kurashishni, halol yashashni, boshqalarga nisbatan rahm-shafqat va adolatni ta'minlashni o'rgatadi. Dinlar korrupsiyani nafaqat ijtimoiy, balki ruhiy yuksalish uchun ham yomon va zararli deb hisoblaydi. Diniy ta'limotlar, shu tarzda, korrupsiyani jamiyatdagi adolatni buzuvchi, insonlarni ruhiy jihatdan izdan chiqaruvchi va ularning o'z-o'zini anglashga xalaqit beruvchi bir illat sifatida qoralaydi.